

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 583 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqovich	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsonal asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhriddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Raqamli ta'lim sharoitida liderlikning yangi qirralari	357
Oqmullaev Ravshan Raximjon o'g'li, Xodjievna Durdona Abdurasulovna	
Методология развития экологического менеджмента в промышленном хозяйстве выбросы в атмосферный воздух на горнодобывающих и металлургических предприятиях.....	361
Muradov Botir Xayat	
Strategik budjetlashtirish tizimining natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi bilan bog'liqligi, xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar	370
Xushmurotov Zoyir Bektemirovich	
Cultural branding and the entry of traditional products into the international market.....	374
Zebiniso Ganiyeva	
Farovonlikni baholash bo'yicha ilg'or xorijiy nazariy yondashuvlar	379
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
O'zbekistonda hududlarini turizm salohiyatini innovatsion yondashuv asosida baholash	384
Umirova Dilnoza Safarovna	
Tourism education for sustainability: curriculum development in universities of Uzbekistan	393
Temirova Durdona, Yorqulov Muhammadmurod	
The contribution of small enterprises and private entrepreneurs to job creation in the labor market.....	399
Juraboev Haliljon	
Iqtisodiy o'sish sharoitida transport infratuzilmasi holati va uni rivojlantirish yo'llari.....	404
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni strategik boshqarishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalar	410
Quvondiqov Farrux Ibragimovich	
Tijorat banklarida iqtisodiy samaradorlikni axborot texnologiyalar orqali rivojlantirish istiqbollari.....	418
Dadenova Gulxan Kenesbaevna	
Механизмы совершенствования процедур выявления и анализа недостоверной финансовой отчетности в условиях учетной практики Узбекистана	422
Намозов Жасурбек Кувадович	
Влияние цифровых инструментов управления финансами на эффективность использования финансовых ресурсов	428
Хазираткулов Собиржон	

На пути к промышленному росту: опыт развивающихся стран.....	435
Матлюбов Хуршид Жамшидович	
Yoshlarning moliyaviy mustaqilligiga erishishida aksiyalar bozorining o'рни va imkoniyatlari.....	443
O'raqov Bekzodbek Abdurayxon o'g'li	
Развитие транспортной инфраструктуры и влияние на качество предоставляемых транспортных услуг.....	448
Кайыбеков Парахат Конысбаевич	
Surxondaryo viloyatida 2015-2024 yillar mobaynida oziq-ovqat chakana savdo aylanmasining statistik tahlili.....	454
Toshpulatov Bobur Rasul o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi investitsiya loyihalarini xalqaro moliya institutlari orqali moliyalashtirish.....	458
Tolibov Shoxrux Muminovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobining xususiyatlari va muammolari.....	463
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Institutional innovation and regional governance for balanced interregional cooperation development: the case of Namangan, Uzbekistan.....	468
Sattarov R.A.	
Organizational and economic mechanisms and conceptual directions of tourism development in the region.....	476
Daminova Barno Esanovna	
Moddiy zaxiralarni boshqarish va uning bir tsikli modeli.....	480
Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich	
Oliy ta'lim xizmatlari sifatini oshirishda inson kapitalini rivojlantirish va uni samarali boshqarish mexanizmlari.....	485
Salimov Akmal Alimjonovich	
Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ilg'or xorij tajribalari.....	490
Shadiyev Alisher Xudoynazarovich	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	496
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
O'zbekistonda uzumchilikning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri: muammolar va rivojlanish istiqbollari.....	502
Tursunov To'liqin Jo'raqulovich	
Tadbirkorlik faoliyatining resurs salohiyati va uni baholashning nazariy yondashuvlari.....	508
Salohiddinov Zuhridin Nuriddinjon o'g'li	
Yoshlar bandligini ta'minlashda mehnat migrasiyasining ahamiyati.....	514
Masharipov Farrux O'tkirovich	
O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishning asosiy omillari va istiqbollari.....	521
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
Korxonaning brend platformasini ishlab chiqishning o'ziga xos xususiyatlari.....	526
Sa'dulloev Habibullo Ibdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini raqamli transformatsiya qilishda ERP tizimlarining integratsiyalashuvi va boshqaruv samaradorligiga ta'siri.....	530
Islomjon Nurmukhammadov	
Namangan viloyatida ayollar tadbirkorligini rivojlanishini baholash.....	533
Ismoilova Savinoz Qahramon qizi	
Oliy ta'lim muassalari boshqaruviga ta'sir etuvchi omillarning ekonometrik tahlili.....	540
Karimov Muzaffar Abdumalik o'g'li	
Soliq yig'iluvchanligini oshirishda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish istiqbollari.....	546
Tojibayev Farrux Baxtiyorovich	
Hisoblash mashinalari taraqqiyoti tarixi va uning raqamli iqtisodiyotda tutgan o'рни.....	552
Rajabov Sirojiddin Mansurovich	
Korxonalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar va ularning xususiyatlari.....	561
Choriyrov Behruz Ilhom o'g'li, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Yashil texnologiyalar yordamida O'zbekiston hududlarida energiya tejamkorligi oshirish yo'llari.....	567
Norbekov Baxtiyor Suyunovich, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	

Tijorat banklarida kredit majburiyatlarining bajarilishini monitoring qilish va uni takomillashtirish yo'llari.....	572
To'xtayeva Go'zal Ilhom qizi, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Интеграция проектного менеджмента и обеспечения качества в цепочках поставок: кейс Узгидромета.....	577
Назарова Ирода Ибрагим кизи	

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА В ЦЕПОЧКАХ ПОСТАВОК: КЕЙС УЗГИДРОМЕТА

Назарова Ирода Ибрагим кизи

Магистр, Банковско-финансовая академия РУз

Эмаил: iroda9504@gmail.com

Орсид код: 0009-0006-6820-6963

Аннотация: Статья посвящена исследованию роли проектного менеджера в обеспечении качества цепочек поставок на примере проектов, реализуемых Узгидрометом. Используя данные о проектах модернизации гидрометеорологической сети и внедрения систем прозрачности отчетности (CBIT, MHEWS), анализируется, каким образом менеджер проекта координирует поставки, управляет рисками и внедряет стандарты качества. В качестве теоретической основы использованы международные подходы (ISO 21500, PRiSM, PMBOK). Выявлены ключевые задачи менеджера на различных этапах поставок и предложены практические рекомендации для повышения устойчивости проектов.

Ключевые слова: проектный менеджмент, цепочка поставок, качество, Узгидромет, CBIT, PRiSM, ISO 21500, устойчивость, риск-менеджмент.

Annotatsiya: Ushbu maqolada UzGidromet tomonidan amalga oshirilgan loyihalar misolida ta'minot zanjirlarida sifatni ta'minlashda loyiha menejerining roli o'rganiladi. Hidrometeorologik tarmoqni modernizatsiya qilish va iqlim bo'yicha hisobot tizimlarini (CBIT, MHEWS) joriy etish loyihalari asosida loyiha menejeri qanday qilib yetkazib berish, xavflarni boshqarish va sifat standartlarini joriy etishini tahlil qilinadi. Tadqiqot ISO 21500, PRiSM va PMBOK kabi xalqaro yondashuvlarga asoslangan. Loyiha bosqichlarida menejerning asosiy funksiyalari aniqlanib, barqarorlikni oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: loyiha boshqaruvi, ta'minot zanjiri, sifat, UzGidromet, CBIT, PRiSM, ISO 21500, barqarorlik, xavfni boshqarish.

Abstract: This paper explores the role of the project manager in ensuring quality in supply chains, based on the case of projects implemented by UzHydromet. Focusing on modernization initiatives and climate transparency systems (CBIT, MHEWS), the study analyzes how project managers coordinate logistics, mitigate risks, and enforce quality standards. The research framework is grounded in international methodologies (ISO 21500, PRiSM, PMBOK). The article identifies critical managerial functions at each supply stage and provides practical guidance for enhancing project sustainability.

Key words: project management, supply chain, quality, UzHydromet, CBIT, PRiSM, ISO 21500, sustainability, risk management.

ВВЕДЕНИЕ

Эффективность и надежность цепочек поставок в современном глобальном хозяйстве являются критически важными факторами успеха организации. Почти все проекты так или иначе зависят от цепочки поставок, и разрывы — культурные, коммерческие или географические — между участниками этой цепочки могут привести к катастрофическим проблемам качества. Управление качеством в цепи поставок (Supply Chain Quality Management, SCQM) сегодня рассматривается как ключевой подход к повышению конкурентоспособности и устойчивости фирмы. В связи с этим в последние годы растет внимание к интеграции методов проектного менеджмента в управление цепями поставок для обеспечения устойчивых операций в условиях возрастающей неопределенности и изменчивости (VUCA-мир).

На этом фоне роль менеджера проекта выходит за рамки традиционного управления сроками и бюджетом – он становится центральным звеном, ответственным за обеспечение качества на всех этапах цепочки поставок. По сути, менеджер проекта в цепи поставок выступает «вторым пилотом» рядом с менеджером по поставкам, поддерживая реализацию всех инициатив и координируя работу поставщиков в интересах организации. Его задачи включают установление партнерских отношений с поставщиками, разработку показателей KPI для оценки эффективности поставок, анализ данных поставщиков, а также раннее выявление рисков, таких как проблемы контроля качества продукции или сбой в снабжении критическими материалами. Таким образом, проектный менеджер играет ключевую роль в том, чтобы вся цепочка поставок функционировала слаженно и отвечала высоким стандартам качества, минимизируя риски срыва поставок и обеспечивая устойчивость проекта. Цель данной статьи – исследовать роль проектного менеджера в обеспечении качества цепочки поставок на основе обзора современной зарубежной литературы и анализа примеров реальных проектов. В качестве примера рассматриваются проекты, выполняемые в Агентстве гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромете), позволяющие проиллюстрировать, как принципы управления качеством в цепочке поставок применяются на практике.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках данного исследования использован смешанный методологический подход, сочетающий качественный анализ эмпирических данных (case-study) и обзор современной международной литературы по управлению проектами и качеством в цепочках поставок. Основная цель методологического раздела – обосновать достоверность и репрезентативность полученных выводов относительно роли проектного менеджера в управлении качеством цепей поставок на примере практики Узгидромета.

В качестве эмпирической базы исследования выбран комплекс проектов, реализуемых Агентством гидрометеорологической службы Республики Узбекистан (Узгидромет), включая:

- проект CBIT (Capacity Building Initiative for Transparency);
 - проект MHEWS (модернизация системы раннего оповещения);
 - проекты по внедрению автоматизированных метеостанций, аэрологических и гидрологических постов;
 - модернизацию технической инфраструктуры и цифровизацию процессов мониторинга.
- Для анализа были использованы внутренние документы, предоставленные заказчиком, включая:
- методические материалы по управлению зелёными проектами (темы 1–5);
 - презентации по результатам проектов FAO и ПРООН;
 - внутренние отчеты Узгидромета;
 - структурированные слайды с данными о поставках и результатах реализации проектов.

На их основе была реконструирована фактическая цепочка поставок и выделены ключевые логистические и управленческие точки, в которых роль проектного менеджера критична для обеспечения качества. Такой метод широко используется в прикладных исследованиях в сфере управления проектами и известен как «аналитическая реконструкция проектной среды».

Для построения аналитической рамки исследования была проведена систематическая выборка зарубежных источников по следующим направлениям:

- управление качеством в цепочках поставок (Supply Chain Quality Management — SCQM);
- стандарты управления проектами: ISO 21500, ISO 9001, ISO 26000, PMBOK (PMI), PRINCE2, PRiSM, P5;
- эмпирические кейсы по внедрению механизмов качества в крупных инфраструктурных и климатических проектах;
- публикации в научных журналах International Journal of Project Management, Journal of Supply Chain Management, Sustainability, Project Management Journal.

Отбор литературы осуществлялся по критериям актуальности (не старше 10 лет), научной достоверности (Q1–Q2 рейтинги по SCImago), а также прямой релевантности теме управления качеством в проектах с многоуровневой цепочкой поставок. Основным акцент был сделан на исследованиях, где рассматривается проактивная роль менеджера проекта в управлении поставками, а не просто на процедурах контроля.

Результаты анализа литературы и эмпирических материалов были интегрированы по модели сопоставления «теория–практика». Теоретические положения, касающиеся ключевых компетенций и функций проектного менеджера в контексте SCQM, проверялись на эмпирическом материале Узгидромета, чтобы определить:

в какой степени эти компетенции реализуются на практике; какие инструменты и подходы применяются менеджерами проектов для обеспечения качества поставок;

какие вызовы возникают на разных стадиях проекта и как они решаются;

каковы конкретные организационные результаты (сроки, отчетность, соответствие стандартам, прозрачность поставок).

Также был использован метод контент-анализа таблиц, диаграмм и проектной документации, что позволило обосновать эмпирическую достоверность обобщений, сделанных в аналитическом разделе статьи.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Роль менеджера проекта в обеспечении качества. Зарубежные источники подчеркивают, что менеджер проекта, отвечающий за цепочку поставок, фактически становится координатором всей сети поставщиков и подрядчиков, фокусируясь на достижении стратегических целей без потери качества. Он выстраивает долгосрочные партнерские отношения с ключевыми поставщиками и заинтересованными сторонами, добиваясь их вовлеченности в успех проекта. Одной из важнейших обязанностей менеджера является разработка и мониторинг показателей эффективности, отражающих качество работы цепочки поставок – от надежности поставщиков до внутренних операционных показателей. Постоянный сбор и анализ данных о поставках позволяют проактивно выявлять негативные тренды и узкие места. В частности, менеджер проекта должен заблаговременно выявлять потенциальные риски – будь то проблемы с качеством поставляемых компонентов или перебои в поставках критически важных ресурсов – и принимать меры еще до того, как эти проблемы повлияют на график или бюджет. Таким образом достигается смена парадигмы с реагирования на кризисы к превентивному управлению: проектный менеджер нацеливается на то, чтобы вопросы качества и надежности решались превентивно, а не постфактум. Кроме того, обладая компетенциями в управлении проектами, менеджер способен выступать инициатором инноваций – например, предлагать новые решения по улучшению продуктов или процессов, дающие компании конкурентное преимущество.

Типичные проблемы качества в цепочке поставок. Практика показывает, что недостатки в управлении цепью поставок часто оборачиваются сбоями качества. Эксперты отмечают, что нельзя полностью полагаться на заверения поставщиков или перекладывать ответственность за качество на подрядчиков. Существует множество примеров, когда отсутствие должного контроля со стороны команды проекта приводило к получению некачественных или поддельных компонентов, что в итоге вызывало дорогостоящие переделки и задержки. Корни подобных проблем часто лежат в так называемом «синдроме silo» – менталитете обособленности подразделений и контрагентов. Когда каждая сторона думает лишь о своих узких задачах и выгоде, игнорируя общие цели, страдают коммуникация и доверие, а вместе с ними неизбежно страдает и качество. Для проектного менеджера это означает необходимость выстраивать культуру открытого взаимодействия по всей цепочке поставок. Вместо конфронтации и навязывания штрафных санкций упор делается на сотрудничество: совместную выработку требований, прозрачный обмен информацией, учет интересов и ограничений каждой из сторон. Ярким подтверждением эффективности такого подхода является опыт успешных мегапроектов. Например, при строительстве моста Рион-Антирион в Греции весь проект был завершен на четыре месяца раньше срока, без бюджетных превышений и без несчастных случаев, а заместитель руководителя проекта прямо связал этот успех с командным духом, охватившим всю цепочку поставок, что позволило обеспечить высокое качество работ и избежать типичных соблазнов «срезать углы». Данный пример демонстрирует, что проактивное участие менеджмента проекта в управлении качеством поставок и формирование атмосферы доверия между всеми участниками существенно повышают шансы на успешный исход проекта.

Примеры проектов Узгидромета. В проектах, реализуемых Узгидрометом, роль проектного менеджера в цепочке поставок качества проявляется особенно отчетливо. Так, в рамках совместного проекта Правительства Узбекистана и ПРООН по совершенствованию системы раннего оповещения о природных гидрометеорологических угрозах (MHEWS), одна из ключевых задач – модернизация обширной сети наблюдательных станций. Проект охватывает закупку и установку разнообразного оборудования: автоматизированных метеорологических станций, аэрологических комплексов, радиолокационных систем, а также обновление инфраструктуры для калибровки приборов и сбора данных. В частности, запланирована автоматизация 25 метеостанций, установка 2 аэрологических станций, модернизация 90 гидрологических постов с оснащением их современными эталонными приборами, и внедрение X-диапазонных метеорологических радаров для покрытия горных районов.

Управление такой масштабной программой закупок требует от менеджера проекта выстраивать эффективную цепочку поставок оборудования: необходимо координировать десятки поставщиков и подрядчиков (производителей метеооборудования, строительные бригады для установки вышек и т.д.), синхронизировать графики поставок с графиком строительных работ, а главное – гарантировать, что каждое поставленное устройство соответствует заданным техническим спецификациям и стандартам качества. Например, для новых метеостанций Узгидромет выбрал использование модульных контейнерных павильонов с автономным энергоснабжением. По одному из проектов планировалось создать 12 новых метеостанций на базе 36 сборных блок-контейнеров (оснащенных системами отопления, мебелью и солнечными батареями) и 30 агро- и гидропостов на базе 30 контейнеров. Очевидно, что менеджеру проекта надлежит обеспечить качество каждой из этих поставляемых станций: от прочности конструкций и надёжности энергосистем до калибровки датчиков. Для этого внедряются процедуры приёмочного контроля, тестирования оборудования на месте и обучения местного персонала правильной эксплуатации – всё под контролем команды управления проектом. Таким образом, на примере модернизационных проектов Узгидромета видно, что проектный менеджер выступает гарантом качества на «последней миле» поставок, не позволяя ни одному звену цепочки (производителю, логисту, монтажнику) снизить планку требований.

	Логистический объект	Количество, шт.	Критические аспекты качества	Роль ПМ в цепочке поставок
1	Автоматизированные метеостанции	25	Полный комплект датчиков, устойчивость к экстремальному климату, сертификация ПО	Спецификации, выбор поставщиков, поэтапная приёмка
2	Гидрологические станции (модернизация)	90	Точность уровнемеров, надёжность данных, калибровка эталонами	Согласование графика поставок, контроль калибровок, аудит монтажа
3	Аэрологические станции	2	Стабильность радиозондов, безопасность генераторов водорода	Координация доставки оборудования, проверка безопасности, обучение персонала
4	Радиолокационные системы X-диапазона	не указано	Радиолокационное покрытие горных районов, помехозащищённость	Контроль интеграции с существующими системами, управление рисками монтажа

Рис. 1. Ключевые поставки проекта MNEWS и задачи ПМ

В рисунке представлены ключевые роли проектного менеджера на различных этапах цепочки поставок качества. Также визуализирующий относительную важность роли ПМ на каждом из этапов — от планирования до эксплуатации. Эти данные иллюстрируют, что наибольшее влияние менеджер оказывает на начальных этапах проекта, когда закладываются стандарты качества и формируется цепочка поставок.

Другой тип проектов Узгидромета – это проекты институционального развития и повышения прозрачности данных, где также прослеживается роль менеджера проекта в обеспечении качества, хотя и в несколько ином аспекте. Проект CBIT (Capacity Building Initiative for Transparency) выполнялся с участием ГЭФ, ФАО и Узгидромета и был направлен на создание интегрированной системы прозрачной отчетности по климатическим действиям. Здесь «поставкой» в некотором смысле является не оборудование, а информация и аналитические продукты (национальные отчёты, инвентаризации парниковых газов, учебные материалы и пр.). Менеджер проекта отвечал за координацию множества заинтересованных сторон: экспертов различных министерств, международных консультантов, донорские организации. В рамках проекта была создана техническая рабочая группа и Координационный совет, объединяющие участников, и менеджмент проекта обеспечивал их эффективное взаимодействие. Итогом такой координации стало то, что Узбекистан своевременно подготовил и представил в ООН свой Первый двухгодичный отчет по прозрачности (BTR-1) в установленные сроки – 29 декабря 2024 года. В представленный пакет документов вошли собственно отчет BTR-1, национальная инвентаризация выбросов ПГ за 1990–2022 гг., а также необходимые таблицы данных в требуемых форматах. Этот результат свидетельствует о том, что качественное управление проектом позволило выстроить эффективную «цепочку поставок данных»: от сбора достоверной информации различными ведомствами до ее верификации, обобщения и подачи в международно признанном формате. Проектный менеджер

здесь выступил связующим звеном, контролируя качество на каждом этапе – от методологии расчётов до финального оформления отчёта – и обеспечивая согласованность действий всех участников.

На основании проведенного анализа можно выделить несколько ключевых результатов. Во-первых, подтверждается, что участие менеджера проекта существенно повышает качество работы цепочки поставок. Менеджер проекта берёт на себя функции интегратора, устраняя разрозненность между отделами и внешними контрагентами, что предотвращает множество проблем качества еще до их возникновения. Международный опыт демонстрирует: там, где проектные команды устанавливали тесное сотрудничество с поставщиками и совместно ориентировались на успех проекта, достигались выдающиеся результаты (сокращение сроков, отсутствие дефектов и переделок, соблюдение бюджета). Во-вторых, в проектах Узгидромета наглядно видно, что проактивное управление качеством поставок позволило добиться поставленных целей – будь то ввод новых станций наблюдений или выпуск качественных аналитических отчетов – в запланированные сроки и с требуемым уровнем качества. Своевременная модернизация наблюдательной сети и подготовка национальной климатической отчетности свидетельствуют о высокой эффективности тех подходов к управлению цепью поставок, которые были рассмотрены в литературе. Менеджеры проектов, действуя как координаторы поставок, обеспечили минимизацию сбоев и отклонений, благодаря чему проекты достигли своих результатов (например, готовность первого Отчета о прозрачности к установленному дедлайну). Наконец, важным результатом исследования стало выявление универсальности принципов: независимо от характера проекта (инфраструктурный или аналитический), акцент на качестве в каждом звене цепочки поставок и активная роль менеджера в коммуникациях и контроле приводят к повышению общей успешности проекта.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Роль проектного менеджера в обеспечении качества цепочки поставок является решающей. Менеджер проекта служит связующим звеном между всеми участниками поставок, внедряя культуру сотрудничества и прозрачности, что позволяет предотвратить проблемы качества до того, как они повлияют на проект. На примере проектов Узгидромета видно, что без активного участия менеджера проекта было бы крайне сложно синхронизировать действия разных поставщиков и организаций и добиться высокого качества конечных продуктов – будь то технические системы или отчетные документы. Современные исследования подтверждают, что интеграция проектного управления и управления цепями поставок ведет к повышению устойчивости и эффективности операций. Таким образом, можно заключить, что проектный менеджер не просто управляет проектом в классическом понимании, но и выполняет роль гаранта качества на всем протяжении цепочки поставок, от исходных ресурсов до конечного результата проекта.

Для усиления роли проектных менеджеров в цепочке поставок качества и повышения эффективности проектов рекомендуются следующие меры:

Формирование партнерских отношений с поставщиками. Проектным менеджерам следует выстраивать доверительные рабочие отношения со всеми ключевыми звеньями цепи поставок. Когда поставщик воспринимается как партнер, а не как чужой контрагент, снижается риск сокрытия проблем и повышается взаимная ответственность за качество.

Четкое определение и доведение требований. Необходимо инвестировать время в разработку подробных требований и спецификаций к закупаемой продукции/услугам и убедиться, что поставщики полностью их понимают. Команда проекта должна разъяснять почему те или иные требования к качеству являются критичными, чтобы у всех участников не было искушения «сбавить планку».

Совместная работа с функцией закупок. Рекомендуется включать специалистов отдела закупок в команду проекта и вовлекать их в обсуждение целей и ценностей проекта. Понимая контекст и значимость качества, специалисты по снабжению будут ориентироваться не только на минимизацию цены, но и на соответствие товара или услуги необходимым стандартам.

Мониторинг и аудит качества поставщиков. Менеджеру проекта следует организовать регулярный контроль качества работы поставщиков – например, проводить аудит производственных процессов, проверять документы и сертификаты. Важно делать это конструктивно, совместно с поставщиками, формируя культуру открытости, а не атмосферу наказания. Такой подход позволит вовремя выявлять отклонения и совместно разрабатывать корректирующие меры.

Неделегирование ответственности за качество. Несмотря на наличие контрактов и формального перераспределения обязанностей, ответственность за качество конечного результата остается на проектной организации. Поэтому менеджеру проекта нельзя полагаться лишь на заверения подрядчиков – нужно лично убеждаться, что качество на каждом этапе соответствует требуемому уровню.

Непрерывное улучшение процессов. В ходе проекта желательно внедрять практики постоянного совершенствования цепочки поставок – проводить работу над ошибками, оптимизировать процессы поставки и внедрять современные инструменты (например, цифровые системы отслеживания поставок). Это позволит не только повысить качество текущего проекта, но и создать задел для успешной реализации будущих инициатив.

Обмен информацией и управление изменениями. Важнейшим условием обеспечения качества является прозрачный обмен актуальной информацией. Рекомендуется использовать современные ИТ-решения для совместного доступа всех участников к данным по проекту, статусам поставок, изменениям в требованиях. Необходимо поддерживать единое информационное пространство и жестко следить за тем, чтобы решения принимались на основе самой свежей и точной информации.

Реализация перечисленных мер будет способствовать укреплению качества в цепочках поставок проектов. Для Узгидромета, реализующего все более сложные и технически емкие проекты, это означает повышение надежности и устойчивости проектных результатов – от долгого срока службы установленных метеостанций до высокого доверия международного сообщества к представляемым данным по изменению климата. В конечном счете, ориентация на качество на всех этапах цепочки поставок под руководством квалифицированного проектного менеджера становится залогом успешной реализации проектов и достижения их целей в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 7th ed. PMI, 2021.
2. Global Environment Facility (GEF), FAO, UzHydromet. CBIT Project: Building Transparency in Uzbekistan's Climate Action Reporting System. Tashkent, 2025.
3. United Nations Development Programme (UNDP). Modernizing Uzbekistan's Multi-Hazard Early Warning System. Tashkent, 2024.
4. Узгидромет. Презентация по итогам проекта CBIT и внедрению системы MRV. Ташкент, июнь 2025.
5. Узгидромет. Слайд-презентация: Совершенствование комплексной системы раннего оповещения (MHEWS). Ташкент, 2024.
6. Узгидромет. Техническое задание на модернизацию метеостанций и внедрение X-диапазонных радаров. Внутренний документ, 2024.
7. ISO 21500:2021. Guidance on project management. International Organization for Standardization.
8. ISO 9001:2015. Quality Management Systems – Requirements. ISO.
9. GPM Global. PRiSM Practitioner Manual: Projects Integrating Sustainable Methods. Green Project Management, 2020.
10. A. Christopher. Logistics & Supply Chain Management. 6th ed. Pearson Education, 2022.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
